

Sistema de gestión de calidad como recurso para implementar estrategias de crecimiento empresarial en microempresa.

X. Nuñez Torres*, S.I. Castillo García, C. A. Alcalá Salinas,
División de Estudios de Posgrados, Tecnológico Nacional de México Campus Matamoros, Carr.
Lauro Villar K.M. 6.5, C.P. 89490, H. Matamoros Tamaulipas, México
*xitlaly.nt2018@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se diseñó un sistema de gestión de calidad (SGC) basado en la norma internacional ISO:9001 2015 para microempresa de giro gastronómico en la ciudad de Matamoros Tamaulipas. Se realizó un análisis del microentorno y macroentorno económico que la constituye (PESTEL Y FODA); el análisis facilitó el diseño del SGC y las estrategias de crecimiento empresarial. Se midió el nivel implementación del SGC a partir de los indicadores de calidad de la microempresa y una encuesta al cliente con base en el modelo SERVQUAL que mide 5 dimensiones, los resultados de las estrategias de crecimiento empresarial se evaluaron por el índice de volumen de ventas. Se concluye que los elementos del SGC con base en la ISO:9001 2015 facilitan las estrategias de gestión empresarial por ende la estructura de un SGC puede ayudar a las microempresas a aumentar su esperanza de vida y productividad.

Palabras clave: Calidad, Microempresa, Estrategia, Crecimiento.

Abstract

A quality management system (QMS) based on the international standard ISO: 9001 2015 was designed for a gastronomic micro-enterprise in Matamoros Tamaulipas. An analysis of the economic microenvironment and economic macroenvironment that constitutes it (PESTEL AND SWOT) was carried out; the analysis facilitated the design of the QMS and business growth strategies. The level of implementation of the QMS was measured from the quality indicators established by the microenterprise and a customer survey based on the SERVQUAL model, the results of the business growth strategies were evaluated by the index of sales volume. It is concluded that the elements of the QMS based on ISO: 9001 2015 facilitate business management strategies, so the structure of a QMS can help micro-enterprises to increase their life expectancy and productivity.

Key words: Quality, Microenterprise, Strategy, Growth

Introducción

De acuerdo a INEGI (2020) del total de empresas en México el 94.9% son microempresas, lo que representa 71% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB), debido al volumen de las mismas puede ejemplificarse su importancia para la economía de nuestro país. Sin embargo, la esperanza de vida de dichas empresas es de 8 años. Una de las maneras de mejorar la operación de las microempresas es el aseguramiento de la calidad (Saavedra, 2014), además en la página web oficial de la Organización Internacional de Normalización (por sus siglas en inglés ISO International Organization for Standardization) la norma internacional ISO 9001:2015 menciona que la implementación de un sistema de gestión de calidad es una actuación estratégica para cualquier organización, debido a que le ayuda a mejorar su desempeño de manera globalizada y sentar bases sólidas para operar de manera sostenible (ISO, 2015), por tanto la implementación de un sistema de gestión de calidad puede ayudar a cualquier empresa a crear estrategias o planes para cumplir sus

objetivos y ampliar su esperanza de vida ya que se realiza un análisis completo del entorno y la empresa.

Se ha identificado que la microempresa familiar “Un Rinconcito de México” de la ciudad de Matamoros Tamaulipas cuenta con 4 años de vida de los cuales ha operado 3 años en la informalidad y que debido a los cambios apresurados por la crisis sanitaria mundial del COVID-19 la inquietud de los propietarios se ha acentuado con el tiempo sobre la creación de estrategias de crecimiento y la consolidación de la microempresa que da sustento a 5 personas de la localidad.

Metodología

Esta investigación se desarrolló de acuerdo al método analítico-sintético el cual estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) (Bernal,2010).

El objeto de estudio comprende dos variables: la primera variable es el “Sistema de Gestión de Calidad” (sus indicadores son: Norma ISO 9001:2015, Cuestionario de Autoevaluación “¿Qué tan listo esta ISO 2015?” de BSI Group, Encuesta de Satisfacción del cliente, Análisis PESTEL y FODA) y la segunda variable es “Estrategias de Gestión empresarial” (su indicador es índice de crecimiento de ventas).

Procedimiento y Análisis

Se analizó y determino la situación actual de la empresa en el entorno macroeconómico y microeconómico, después se identificaron los requisitos que podrían ser aplicables a la microempresa empresa de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2015 para la creación de un Sistema de Gestión de Calidad. A partir de ello se redactaron manuales de Calidad, Formatos y Procedimientos para el diseño y la implementación del SGC en la microempresa. Se evaluó su funcionamiento inmediato a partir de los indicadores que miden los objetivos de calidad propuestos por la microempresa (cuestionario de autoevaluación y encuesta de satisfacción del cliente) y por último se generaron Estrategias de crecimiento empresarial a corto plazo facilitadas por la creación del Sistema de Gestión de Calidad propuesto y se evaluó el impacto inmediato en su implementación con ayuda de la información disponible por la microempresa y la información generada durante la investigación para integrar los resultados en un análisis holístico.

Muestra de población.

Microempresa familiar del giro gastronómico (“Un Rinconcito de México”) de venta de comida rápida mexicana (tacos, tortas, tostadas y otros) con un total de 5 colaboradores con 4 días de operación a la semana (jueves a domingo) en un solo turno de 3 pm a 12 pm, no cuenta con registros contables, ni sistemas de gestión de ningún tipo, la entidad económica es Matamoros Tamaulipas,

Selección de Instrumentos

- Lista de verificación: De acuerdo a la Norma Internacional ISO 9001:2015 y el Cuestionario de Autoevaluación “¿Qué tan listo esta ISO 2015?” de BSI Group.
- Análisis PESTEL: Para determinar el macro entorno de la empresa
- Análisis FODA: Para determinar el micro entorno de la organización.
- Encuesta: De satisfacción al cliente con base en las dimensiones sugeridas por el método SERVQUAL

Resultados y discusión

Macroentorno y microentorno económico de la microempresa.

El punto de partida para realizar un Sistema de Gestión de Calidad como lo sugiera la ISO: 9001:2015 es un análisis del entorno y las capacidades de la empresa con la visión de abordar riesgos y oportunidades a partir de los procesos y su mejora con un estricto enfoque en el cliente. Para realizar el análisis del macroentorno se utilizó el análisis PESTEL (que analiza factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) de los cuales se destacan aspectos Tecnológicos (Tabla 1) y Sociales (Tabla 2) coincidiendo son Saveedra (2014), que afirma que la competitividad baja de la microempresa radica en el escaso uso de recursos tecnológicos, por ello son los aspectos más importantes de abordar de manera preventiva en la implementación del SGC.

Tabla 1. Factores Tecnológicos Análisis PESTEL de la Microempresa “Un Rinconcito de México”. Fuente: Elaboración propia.

Preguntas	Factor	Aspectos a considerar	Detalle
¿Qué factores dentro de la empresa pueden afectar nuestro desempeño?	<ul style="list-style-type: none"> Herramientas de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Estado de la tecnología con la que se cuenta 	<ul style="list-style-type: none"> Método convencional de preparación de alimentos y de atención al cliente
¿Qué factores fuera de la empresa pueden afectar nuestro desempeño?	<ul style="list-style-type: none"> Plataformas de pedidos online, pago en línea de productos Puntos de venta 	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivos inteligentes Mercadotecnia novedosa 	<ul style="list-style-type: none"> No tiene página web
			<ul style="list-style-type: none"> Comanda con notas y pluma
			<ul style="list-style-type: none"> Poca tecnología

Tabla 2. Factores Sociales del Análisis PESTEL de la Microempresa “Un Rinconcito de México” Fuente: Elaboración propia.

Preguntas	Factor	Aspectos a considerar	Detalle
¿Qué factores dentro de la empresa pueden afectar nuestro desempeño? ¿Qué factores fuera de la empresa pueden afectar nuestro desempeño?	<ul style="list-style-type: none"> Opinión de los clientes 	<ul style="list-style-type: none"> Comentarios recibidos 	<ul style="list-style-type: none"> Comentarios sobre entres de productos y comida
	<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento de la marca 	<ul style="list-style-type: none"> No existe un reconocimiento por parte de los cliente con el nombre de la marca
	<ul style="list-style-type: none"> Cliente Potencial 	<ul style="list-style-type: none"> Aislamiento Social 	<ul style="list-style-type: none"> Debido a la contingencia nuestros clientes se han acercado e incrementado el uso de tecnología en sus hábitos de compra
¿Cómo afecta el comportamiento de la gente?	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en las tendencias de compras y modas 	<ul style="list-style-type: none"> Uso de Tecnología en las actividades compra 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento en las compras con relación al reconocimiento de la marca Aumento de pagos con tarjeta y compras en línea Mayor enfoque en el ahorro debido a las crisis

Para el análisis interno se realizó el siguiente análisis FODA (Tabla 3)

Tabla 3. FODA de la empresa “Un Rinconcito de México”. Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZAZ	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Valores Flexibilidad Libertad de decisión Receta única 	<ul style="list-style-type: none"> La estructura del organigrama no está muy clara Miedo a Asumir Riesgos Falta de Conocimientos
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Apoyos estatales a emprendedores Aumento de Ingresos en 2020 Alta confianza del Consumidor es Aumento del Salario Mínimo 	<ul style="list-style-type: none"> No existen registros contables Disposiciones por crisis sanitaria El crecimiento de negocios similares Precios de Insumos Fluctuante Aumento en el uso de la tecnología y compras en línea

Tanto las debilidades y amenazas sugieren la atención en recursos tecnológicos, mejor estructura administrativa y aumento de la calidad, sin embargo, las fortalezas de la microempresa pueden facilitar la implementación del SGC para erradicar las problemáticas que presenta la microempresa.

Diseño e implementación del SGC

A partir de una lista de verificación donde se describe el nombre de los numerales del 4 al 10 de la ISO 9001:2015 para el diseño del SGC, se determinó si los apartados aplicaban a la microempresa tomando como referencia si ponerlos en práctica o no, afectaban en el desempeño de la calidad de los procesos de la microempresa (se tomó en cuenta el análisis del macroentorno y microentorno económico). Para comenzar el diseño se determinó el mapa de procesos, misión, visión, política de calidad, objetivos de la calidad y organigrama, posteriormente se redactaron el manual de calidad, formatos y procedimientos.

La implementación del SGC de la microempresa “Un Rinconcito de México” se realizó en los siguientes tiempos y fases:

- Inicio (diciembre 2020): se introdujo (capacitación) a propietarios y colaboradores sobre los elementos fundamentales del SGC. Se les explico de manera individual que formatos estaban a su cargo para apoyarse en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- Desarrollo (enero-junio 2021): Durante este periodo los colaboradores se responsabilizaron de acuerdo a los estándares del SGC de la microempresa. De igual forma la dirección determinó necesidades de capacitación, la revisión de los objetivos de calidad y las futuras auditorías internas que podrían implementar. Como resultado del análisis y conocimiento de la empresa, así como de los elementos desarrollados para el SGC de la microempresa, durante esta fase se implementaron las estrategias de gestión empresarial que se describen en el apartado “Elección de estrategias de Gestión Empresarial e Índice de volumen de ventas”
- Cierre (junio-primera semana de julio 2021): se midió el nivel de implementación del SGC hasta dicho momento, para ello se utilizaron los objetivos de calidad con los indicadores que miden su nivel de logro (cuestionario de autoevaluación y encuesta de satisfacción del cliente).

Se recalca que la microempresa no busca cumplir cabalmente con la norma sino que la usa de guía para asegurar la calidad y de acuerdo al cuestionario de Autoevaluación nombrado “Que tan listo esta para la ISO:9001:2015” de BSI Group (disponible en <https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-es/Documentos%20tecnicos/iso-9001-cuestionario-de-autoevaluacion.pdf>), la microempresa está preparada en un 92 % para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, lo que indica que cuenta con un aseguramiento de calidad aceptable de acuerdo a los estándares que la misma microempresa se ha propuesto.

Encuesta de Satisfacción al cliente

Se utilizó una encuesta de Satisfacción del Cliente con 20 preguntas que se enfocaran en las 5 dimensiones del método SERVQUAL de Zeithaml, Parasuraman y Berry, (1985) las cuales son Confianza/empatía, Fiabilidad, Responsabilidad, Capacidad de respuesta y Tangibilidad que tiene que ver con el aspecto físico de las instalaciones, equipo y empleados. Se utilizó la ecuación estadística para proporciones poblacionales (Figura 1) con un margen de 5% y un nivel de confianza del 95%, la población total es de 100, el resultado es una muestra de población 80 clientes que se les aplicó la encuesta a través de la plataforma digital GOOGLE FORMS.

Figura 1. Ecuación estadística para proporciones poblacionales

$\frac{(z^2(p * q))}{e^2 + \left(\frac{z^2(p * q)}{N}\right)}$	Donde: n= Tamaño de la muestra z=Nivel de confianza deseado p=Proporción de la población con la característica deseada q= Proporción de la población con la característica deseada e= Nivel de error dispuesto a cometer N=Tamaño de la población
--	---

Los tipos de preguntas que se utilizaron en la encuesta se explican y muestran los resultados.

- a) Escala lineal: del 1 al 5 (Escala de Likert) para medir la percepción del cliente sobre la calidad (tabla 4.)

Tabla 4. Resultados de preguntas en escala lineal. Fuente: Elaboración propia.

Pregunta	Resultado	Calificación
1. ¿La atención del personal ha sido cordial y agradable? (mide confianza/empatía, responsabilidad)	93.8%	Excelente (5)
	2.5 %	Muy bien (4)
	3.8 %	Indiferente (3)
2. ¿El personal tiene aspecto limpio y aseado? (mide tangibilidad)	97.5%	Excelente (5)
	1.3%	Muy bien (4)
	1.3 %	Mal (2)
3. ¿Puedes acceder fácilmente a los precios y descripción de los productos? (mide tangibilidad)	87.5%	Excelente (5)
	8.8 %	Muy bien (4)
	2.5 %	Indiferente (3)
	1.3%	Muy mal
4. ¿Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener un cliente? (mide capacidad de respuesta y responsabilidad)	96.3%	Excelente (5)
	3.8 %	Muy bien (4)
5. ¿Está satisfecho con el horario de apertura y cierre? (mide capacidad de respuesta)	90%	Excelente (5)
	8.8 %	Muy bien (4)
6. ¿Se ha presentado la comida de forma apropiada? (mide fiabilidad)	93.8%	Excelente (5)
	3.8 %	Muy bien (4)
	1.3 %	Mal (3)
	1.3 %	Muy Mal (1)
7. ¿Está satisfecho con la relación calidad/precio de los productos? (mide fiabilidad)	96.3%	Excelente (5)
	2.5 %	Muy bien (4)
	1.3 %	Mal (3)

- b) Los resultados de la escala de 1 al 10 se utilizaron para obtener indicadores de satisfacción al cliente (tabla 5)

Tabla 5. Resultados de Escala 1-10. Fuente: Elaboración propia.

Pregunta	Resultado	Calificación	Indicador que mide
En general, del 1 al 10 ¿cómo calificas la experiencia en nuestra taquería?	91.3 %	10	Indicador CSAT (Indicador de Satisfacción del cliente) Resultado= 100%
	3.8 %	9	
	2.5 %	8	
	1.3 %	7	
	1.3%	4	
1. Del 1 al 10 ¿Que tan probable sería que recomendará este local a un amigo o familiar?	96.3%	10	Indicador NPS (NET PROMOTER SCORE) Resultado=100%
	3.8%	9	
Si tu calificación a la pregunta anterior es menor a 10 ¿Cuál es el motivo?	8 Respuestas		

- c) Texto de respuesta breve: Para sugerencias, quejas y opiniones. (Tabla 6)

Tabla 6. Resultados de respuesta breve Fuente: Elaboración propia.

Pregunta	Resultado
¿Existe algún producto que te gustaría que incluyéramos en el menú? ¿Cuál es?	41 opiniones
20. Nuestros clientes son lo más importante, ayúdanos a mejorar dejándonos tu comentarios o sugerencias.	22 respuestas

- d) Opción Múltiple: pregunta concreta sobre situaciones que se presentaron durante la decisión y/o proceso de compra (tabla 7)

Tabla 7. Resultados de opción múltiple. Fuente: Elaboración propia.

1. La disponibilidad de salsas, utensilios, servilletas, etc., ¿era correcta?	95%	SI
	7.5 %	No
2. ¿Los productos fueron entregados a tiempo?	100%	SI
3. ¿El punto de cocción y sabor de los productos era el conveniente?	98.8%	SI
	1.2%	NO
4. ¿Considera que la taquería tiene una oferta adecuada y variada de alimentos?	98.8%	SI
	1.2%	NO
5. ¿Identificas el establecimiento por el nombre "Un Rinconcito de México"?	76.6 %	SI
	21.4 %	NO
6. ¿Con qué frecuencia visita el restaurante?	41.3%	1 vez a la semana
	33.8%	2 veces a la semana
	8.8%	1 vez al mes
	7.5 %	Todos los días que abre
	5 %	2 veces al mes
	3.7 %	Menos de una vez al mes
7. ¿Cómo te enteraste de nosotros?	38.8%	Lo vi al pasar
	36.3 %	Aquí viene algún amigo o familiar
	25 %	Me lo recomendaron
8. ¿Cuál es el motivo principal de tu compra en este establecimiento?	60.7 %	Sazón y sabor de la comida
	23.2 %	Cercanía a mi domicilio
	8.9 %	Atención y servicio
	7.1 %	Precio

En el resultado general de la encuesta se muestra que se cumplió el objetivo de la calidad de la microempresa que menciona: *“Tener un 90% de calificaciones e indicadores elegidos por la microempresa con resultados excelentes de servicio y atención al cliente, así como calidad del producto de acuerdo al total de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en el periodo semestral”*

Elección de estrategias de Gestión Empresarial e índice de volumen de ventas

Con base en el diseño del Sistema de Gestión Empresarial para la microempresa “Un Rinconcito de México”, la investigación documental sobre estrategias de Crecimiento Empresarial y/o Estrategias de Competitividad Económica, y el procedimiento creado PRO -03 “Gestión de Nuevos Productos y Servicios” del SGC de la microempresa se decidió utilizar la matriz ANSOFF como apoyo a la creación de estrategias. Se eligieron los cuadrantes que comprenden *Mercados Actuales* en el eje de las “Y” y *Productos Actuales* y *Nuevos* en el eje de las “X” (figura 2).

Figura 2. Matriz ANSOFF. Fuente Ansoff (1957).

Para ello se generó un modelo de negocios CANVAS de la microempresa y se segmentó el mercado tomando en cuenta la importancia de la ubicación y los competidores.

En la estrategia de Penetración de Mercados se recurrieron a mejoras en la atención al cliente implementando recursos tecnológicos como pago con tarjeta y punto de venta, decisión tomada a partir de la encuesta, análisis FODA y PESTEL y análisis de la competencia. Por otra parte, en la estrategia de desarrollo de nuevos productos/servicios, se promociona entrega de “Pedidos a Domicilio” para ello se utilizó la opción de publicidad que ofrece la red social Facebook para negocios, para dar conocer a las personas en la zona de 2 km a la redonda la opción de entregas de pedidos a domicilio sin costo y a través de la red social se da la opción de conectar directamente con el

número de WhatsApp de la microempresa. Se invirtieron \$2000 pesos para llegar de manera constante a los clientes durante el periodo febrero-junio 2021.

La microempresa no contaba con registros contables, completos, únicamente contaba con las ventas realizadas por día desde el año 2019 por tanto para medir el impacto inmediato de las estrategias de crecimiento empresarial se optó por el indicador de Índice de Crecimiento Ventas (ICV), debido a que los únicos datos que podemos comparar son las ventas de periodos anteriores en contraste con el periodo donde se implementó el SGC y las estrategias de gestión empresarial (enero-junio 2021), de igual forma se registró el total de ventas realizadas por el nuevo servicio de "Pedidos a Domicilio" y la opción de pago con tarjeta que se utilizó únicamente para pagar servicios en el establecimiento.

El índice de crecimiento de ventas se determina por la siguiente formula:

$$ICV = \frac{Ventas\ del\ Periodo\ Actual - Ventas\ del\ Periodo\ Anterior}{Ventas\ del\ Periodo\ Anterior} * 100$$

Donde:

Ventas del Periodo Actual= Enero-junio 2021 (\$349,414.00 mnx)

Ventas del Periodo Anterior= Enero-junio 2020 (\$283,677.00) /Julio-Diciembre 2020 (\$311,466.00)

Se toma en cuenta que los precios de los productos son los mismos desde enero 2020 hasta el periodo actual. Obtendremos dos índices de crecimiento de la comparativa de los periodos mencionados identificados por ICV₁ y ICV₂.

Sustituyendo en la formula tenemos ICV₁:

$$ICV = \frac{enero\ a\ junio\ 2021 - enero\ a\ junio\ 2020}{enero\ a\ junio\ 2020} * 100 \quad ICV = \frac{\$349,414 - \$283,677}{\$283,677} * 100$$

$$ICV_1 = 23.17\%$$

El ICV₂ es el siguiente:

$$ICV = \frac{enero\ a\ junio\ 2021 - julio\ a\ diciembre\ 2020}{julio\ a\ diciembre\ 2020} * 100 \quad ICV = \frac{\$349,414 - \$311,466}{\$311,466} * 100$$

$$ICV_2 = 12.18\%$$

De las ventas realizadas durante el periodo enero-junio 2021 (implementación del SGC y estrategias de crecimiento empresarial) se registraron las ventas y el porcentaje del total correspondiente de los pagos con tarjeta y las ventas por "Pedidos a Domicilio" fue de 5% y 13% respectivamente.

De acuerdo a la experiencia de los propietarios de la microempresa, es durante el primer semestre del año cuando las ventas son menores, por ello el ICV₁ es mayor que el ICV₂ ya que el periodo de julio-diciembre 2020 aumentaron las ventas en comparación que el periodo enero-junio 2020, se espera que el periodo julio-diciembre 2021 también cuente con un aumento en ventas. Por tanto, ICV₁ podría significar el verdadero aumento de ICV para la microempresa.

La opinión de los clientes respecto a la calidad obtenido a partir de las encuestas demostró un empeño eficiente por parte de la microempresa y por tanto se aseguró la calidad, además, del total de las ventas durante el periodo de la investigación el 18% representan las estrategias de crecimiento empresarial elegidas por medio de la metodología del SGC con base en la norma ISO:9001:2015.

Trabajo a futuro

Se confirmará la influencia de la calidad en la competitividad de la microempresa utilizando el modelo de encuesta para medir el periodo junio-diciembre 2021 en contraste con el desarrollado durante esta investigación complementando con indicadores como margen de ganancia, tiempo de espera

de producto y costos de materias primas, esto con ayuda de los registros contables y de calidad que se comenzaron a generar por el SGC implementado. Además, la metodología utilizada se implementará en otras microempresas para medir la efectividad de un SGC con base en la ISO:9001:2015 como recurso para generar estrategias de gestión empresarial.

Conclusiones

Se observó que los elementos para diseñar e implementar un SGC con base en la norma internacional ISO 9001:2015 facilitan el desarrollo de estrategias de crecimiento empresarial ya que su enfoque en procesos y la visión de abordar anticipadamente riesgos y oportunidades ayuda a la microempresa a mejorar su atención al cliente (Tabla 8)

Tabla 8. Elementos de SGC basado en la ISO 9001:2015 facilitan el desarrollo de estrategias de crecimiento empresarial.
Fuente: Elaboración propia.

Microentorno	Macroentorno	Definir Responsabilidades	Identificar Procesos	Estandarizar Procedimientos
<ul style="list-style-type: none"> Competidores, clientes, canales de distribución, proveedores y el público 	<ul style="list-style-type: none"> Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológico, Ecológicos, Legales 	<ul style="list-style-type: none"> Organigrama, Perfil de Puesto, Actividades, Reglamento Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Procesos, Actividades Clave, Modelo Canvas 	<ul style="list-style-type: none"> Formatos Procedimientos

El enfoque en procesos y la visión de abordar anticipadamente riesgos y oportunidades ayuda a la microempresa a mejorar su atención al cliente y de acuerdo a Saavedra, Camarena y Sánchez (2017) en las microempresas el aseguramiento de calidad puede mejorar significativamente la competitividad de las mismas, además la base de la ISO:9001:2015 radica en el ciclo PHVA (planear, hacer verificar, actuar), el cual coloca a la empresa en un círculo virtuoso para mejorar su competitividad.

Podemos concluir que, cuando las acciones son planeadas y ejecutadas de la misma manera, el resultado es positivo en forma directa a lo estipulado y eso es calidad, así también el manejo de un sistema de calidad mide la satisfacción del servicio tanto de los colaboradores como de la empresa en general, logrando que microempresas gastronómicas dentro del país puedan llevar un servicio de calidad para mejorar sus estándares y de esta manera poder posicionarse dentro del mercado con un mayor número de clientes, alcanzando un auge satisfactorio para la microempresa lo que puede derivar en estrategias de crecimiento que permitan aumentar su esperanza de vida y productividad.

Referencias

- [1] M. L. Saavedra García, M. E. Camarena Adame y B. Tapia Sanchez , «Calidad para la competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, de la Ciudad de México,» *Revista Venezolana de Gerencia*, pp. 551-575, 2017.
- [2] V. A. Zeithaml, A. Parasuraman y L. L. Berry, «Delivering Quality Service,» *New York: The Free Press*, 1990.
- [3] OCDE, «Medios,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laspymesestanimpulsandoelcrecimientodelemp leo.htm>.
- [4] L. J. Marin Bolaños, B. D. Sanabria Obando y I. Sanchez Martinez, *Propuesta para la implementación del sistema de gestión de calidad en el restaurante*, Bogotá: Universitaria Agustiniiana Facultad de Ingeniería Especialización en Gerencia de la Calidad , 2019.
- [5] ISO, «Online Browsing Platform; ISO 9001:2015,» 2015. [En línea]. Available: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>.
- [6] C. A. Bernal, Ruta Para la Elaboración de la Propuesta O Anteproyecto De Investigación Científica (Método general), Medellín Colombia: Pearson Educación, 2010.